

УДК 327.3

**ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АССОЦИАЦИИ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН»
В СУДАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА**

МАРТЫНКИН А.В.

Филиал МГУ в г. Севастополе

В статье рассматривается история "Ассоциации Братьев-мусульман" Судана – дочерней организации международного исламистского движения в Судане. Подчеркивается, что к концу девяностых годов XX века "Ассоциация Братьев-мусульман" Судана, после создания по инициативе движения нового широкого политического исламского блока "Национальный исламский фронт", стала одной из самых влиятельных политических сил страны.

The history of the Sudan's Society of the Muslim Brothers, a branch of the international Islamist movement, is studied in this article. It is noted that by the end of the XX century, the Society of the Muslim Brothers in Sudan became one of the most influential political powers in the country. It happened after the creation of a new political Islamic bloc 'National Islamic Front', which was initiated by the aforementioned society.

Ключевые слова: Ассоциация братьев-мусульман, Судан, Национальный исламский фронт, политический исламский блок.

Key words: the Society of the Muslim Brothers, Sudan, National Islamic Front, political Islamic bloc.

Хотя некоторые группы исламистов – сторонников идеологии основателя «Братьев-мусульман» Хасана аль-Банна действовали в Судане еще в сороковые годы XX века, организационно структура «Ассоциации братьев-мусульман» Судана окончательно была образована на учредительном съезде в Хартуме в 1955 году. Суданские "Братья-мусульмане" под руководством своего первого Верховного наблюдателя Али Осман Мухаммед Таха сразу же заявили о себе, как о серьезной политической силе страны, активно выступив уже в следующем 1956 году с осуждением тройственной агрессии Великобритании, Франции и Израиля против национализировавшего Суэцкий канал Египта, а также поддержав национально-освободительную борьбу бойцов алжирского сопротивления за выход Алжира из состава Франции и арабского народа Палестины против израильской оккупации.

Такая активная деятельность "Братьев-мусульман" на политической арене страны в начальный период строительства современной суданской государственности (независимость Судана от англо-египетского кондоминиума была провозглашена совсем недавно – 1 января 1956 года), не могла не привлечь на себя внимания других политических сил. Однако свободная политическая деятельность в стране, общество которой все еще находилось под огромным влиянием родоплеменных и клановых противоречий, продолжалась недолго. В результате военного переворота 17 ноября 1958 года у власти в стране закономерно оказался режим генерала Ибрагима Аббуда. Суданские "Братья-мусульмане", как и ряд других политических сил, выступили против узурпации власти военными сторонниками И. Аббуда и активно включились в борьбу с его диктатурой. В результате этой борьбы в октябре 1964 года диктаторский режим был свергнут и лидеры "Ассоциации братьев-мусульман", наряду с представителями других борющихся с дик-

татурой И. Аббуда политических партий и движений, вошли в состав вновь сформированного правительства страны. Трезво оценивая собственные достаточно ограниченные возможности, руководство суданских "Братьев-мусульман" развернуло активную работу по формированию широкого блока исламских сил, который бы обладал более сильным влиянием на политической арене страны. Прежде всего, "Ассоциация братьев-мусульман" инициировала создание новой политической организации – "Фронта исламской хартии" ("Джабхат аль-мисак аль-ислами"). В составе фронта под руководством молодого и популярного среди значительной части студенчества лидера "Братьев-мусульман" Хасана ат-Тураби, вернувшегося в страну буквально накануне восстания против диктатуры И. Аббуда, развернули работу более пятидесяти различных исламских политических организаций и движений Судана.

Имея тесные связи с лидерами традиционных политических партий, а также с шейхами влиятельных в стране суфийских орденов (особенно расширившиеся и укрепившиеся после его женитьбы на родной сестре одного из крупнейших землевладельцев страны Ас-Садыка аль-Махди, являвшегося к тому же председателем партии "Аль-Умма", представлявшей интересы крупнейшего суфийского ордена Судана "Аль-Ансар"), Х.ат-Тураби оставался бессменным генеральным секретарем "Джабхат аль-мисак аль-ислами" вплоть до очередного военного переворота 25 мая 1969 года, когда свергнувшие гражданскую власть военные, возглавляемые Джафаром Нимейри, запретили в стране функционирование всех политических партий и организаций.

В период между 1964 и 1969 годом "Ассоциация братьев-мусульман" Судана под руководством Хасана ат-Тураби вела активную политическую деятельность, направленную, в первую очередь, на продвижение в Судане идеи необходимости принятия исламской конституции, а также на поддержку "Братьев-мусульман" соседнего с Суданом Египта, оказавшихся в подполье в результате их поражения в борьбе за власть со светским националистическим режимом харизматичного арабского лидера – Г.А. Насера.

В этот период политическое влияние "Братьев-мусульман" в Судане значительно усилилось. Представляется, что главной причиной этого усиления была поддержка деятельности региональной организации со стороны уже сложившейся к тому времени транснациональной структуры международного движения "Братьев-мусульман", чего были лишены другие политические партии и движения Судана. Таким образом, будучи выразителем общемусульманской фундаменталистской идеи, "Братья-мусульмане" Судана эффективно использовали в своих интересах объединительные общемусульманские ценности, что делало их более привлекательной политической силой для уставшего от конфессиональной раздробленности населения Судана.

Социальная база сторонников суданских "Братьев-мусульман" была исключительно широкой и включала представителей практически всех групп населения. Среди членов движения были не только беднейшие слои города и деревни, но и значительная доля представителей среднего класса страны, представленного в то время служащими крупных государственно-монополистических корпораций («Гезира», «Гаш», «Манакиль»), а также мелкими и средними арендаторами, служащими госсектора экономики и государственными чиновниками среднего и низшего звена, частью промышленных рабочих, а также мелкими торговцами и владельцами мелких предприятий сферы услуг. В то время исламская концепция государственного и общественного устройства, разработанная идеологами международного движения "Братьев-мусульман", была более приемлемой как для правящих кругов, так и для массового сознания жителей страны, чем различного рода светские, преимущественно иностранные (в основном западные) теории других политических движений и партий. Конечно, надо учитывать и перманентное противостояние арабо-исламской и африкано-христианской частей населения страны, приведшее позднее к ее разделу по этно-конфессиональному признаку на два государства [3].

После военного переворота 1969 года большинство руководителей суданских "Братьев-мусульман", в том числе О.М. Таха и Х.ат-Тураби оказались в заключении, но продолжали руководить движением даже из-за тюремной решетки. Их политическое влияние, особенно в сельских районах страны и среди студенчества продолжало сохраняться,

несмотря на репрессии со стороны военных властей. В этот период, когда в стране росло влияние сил, опиравшихся на светские коммунистические и социалистические идеологические концепции, значительную финансовую поддержку антикоммунистически настроенным "Братьям-мусульманам" оказывали арабские монархии Персидского залива, особенно расположенная на противоположном берегу Красного моря Саудовская Аравия.

В середине 70-х годов с участием "Братьев-мусульман" в Судане оппозиционными партиями и движениями был создан подпольный Оппозиционный фронт (Джабхат аль-муарада). Учитывая сохранявшееся влияние исламистов, президент Д. Нимейри предпринял ряд шагов, направленных на раскол оппозиции и привлечение наиболее популярных политических лидеров из числа "Братьев-мусульман" в состав правительства. В результате такой довольно успешной политики в 1977 году руководству страны удалось добиться заявления "Ассоциация братьев-мусульман" Судана об отказе от политической деятельности, самороспуске и вхождении ее членов в проправительственный Суданский социалистический союз. Значительное число "Братьев-мусульман" Д. Нимейри удалось ввести в состав правительства, полиции и армии. О.М. Таха, например, занял пост председателя Народной Ассамблеи (парламента) Судана, министром внутренних дел стал Ахмад Абд ар-Рахман, государственным министром при управлении генерального прокурора был назначен Мухаммед Адам Иса [2, с. 167]. Лидер суданских "Братьев-мусульман" Х.ат-Тураби в марте 1978 года был освобожден из заключения и введен в состав политбюро Центрального комитета Суданского социалистического союза, а в августе 1979 года он был назначен генеральным прокурором Демократической Республики Судан (ДРС).

При этом президент ДРС Д. Нимейри был вынужден пойти и на некоторые уступки исламистам и поручил Х.ат-Тураби подготовить соображения о мероприятиях по вводу в стране судопроизводства на основе положений шариата. Соображения были представлены, а мероприятия проведены. И в сентябре 1983 года о введении в стране шариатских законов объявил сам президент. *«В первой половине 80-х годов в рамках разработанной ат-Тураби стратегии суданские исламисты укрепляли свои позиции в Организации исламского призыва (Муназзамат ад-дава аль-исламия), Африканском исламском агентстве помощи (аль-Викаля аль-исламийя аль-ифрикыйя ли аль-игаса), а также участвовали в учреждении ряда исламских банков и крупных торговых компаний. Кроме того, ими были установлены тесные связи с идеологически близкими международными организациями: международным центром "Братьев-мусульман" в Женеве, Всемирной исламской лигой в Эр-Рияде, "Черными мусульманами" в США»* [4, с.101].

Однако усиление позиций суданских исламистов, имевших к тому же мощную зарубежную поддержку, обеспокоило Д. Нимейри. Против "Братьев-мусульман", которые были обвинены в подготовке к захвату власти в стране, весной 1985 года развернулась кампания арестов. В марте был арестован и бессменный Верховный наблюдатель "Братьев-мусульман" Судана Х.ат-Тураби. Но все это уже не могло спасти диктаторский режим Д. Нимейри, и 6 апреля 1985 года он был свергнут в результате военного переворота во главе с министром обороны Судана генералом Абдурахманом Сивар ад-Дахаб. После военного переворота Х.ат-Тураби был освобожден из заключения, а "Братья-мусульмане" развернули активную политическую деятельность, стремясь сформировать предвыборный блок, в который, кроме "Братьев-мусульман", вошли бы и другие исламские группировки, а также, что немаловажно, некоторые лидеры влиятельных традиционных суданских кланов и племен. Новый предвыборный блок получил наименование Национальный исламский фронт (НИФ). В ходе первых после переворота парламентских выборов в апреле 1986 года НИФ получил 54 депутатских мандата и стал третьей по величине парламентской фракцией в Судане. В 1988 году Национальный исламский фронт в составе коалиции вместе с Юнионистско-демократической партией и партией Аль-Умма принял участие в формировании правительства страны. А после выхода из коалиции Юнионистско-демократической партии, получил в правительстве страны почти половину постов. Х.ат-Тураби, продолжавший оставаться Верховным наблюдателем "Братьев-мусульман" Судана, занял пост вице-преьера и министра иностранных дел.

После военного переворота 1989 года, когда к власти в стране пришел генерал Омар Хасан Ахмед аль-Башир, являвшийся одним из лидеров военной организации Национального исламского фронта, "Братья-мусульмане" еще более укрепили свои позиции в правительстве Судана. В сформированном под руководством Омара аль-Башира правительстве из 13 гражданских лиц только двое не были членами "Ассоциации братьев-мусульман". Поэтому не удивительно, что "Ассоциация братьев-мусульман" и возглавляемый ею Национальный исламский фронт стали во второй половине 90-х годов XX века самой влиятельной политической силой в Судане. Очередным подтверждением этого стали президентские и парламентские выборы в марте 1996 года, когда президентом страны был избран О.аль-Башир, а спикером Национальной ассамблеи (парламента) – Х.ат-Тураби [4, с.104]. После президентских и парламентских выборов 1996 года Национальный исламский фронт стал фактически единоличным политическим лидером в стране. Это противоречило интересам тех политических партий Судана, которые представляли в политической системе страны традиционные кланы и племена. Они развернули активную борьбу с режимом, и в апреле 1996 года партия Аль-Умма, перешедшая к этому времени в оппозицию, попыталась, правда без особого успеха, отстранить правительство от власти. "Ассоциация братьев-мусульман" решительно использовала представившиеся ей возможности и сумела инициировать принятие в 1998 году новой конституции Республики Судан, в одной из статей которой декларировалось, что шариат выступает в качестве источника суданского законодательства. Лидер "Братьев-мусульман" и Национального исламского фронта Судана Х.ат-Тураби в 1998 году занимал посты генерального секретаря правящей партии Национального конгресса (Аль-Муатамар аль-ватаний) и возглавлял Национальный совет (парламент) страны.

Однако, несмотря на то, что "Ассоциация братьев-мусульман" стала во второй половине 90-х годов самой влиятельной политической силой Судана, она столкнулась с трудной задачей сохранения своих идеологических установок и программных положений, предусматривающих поддержку исламских и арабских освободительных движений, партий и организаций с одной стороны, и установления нормальных отношений с другими странами, прежде всего, с соседним Египтом, где эти движения подвергались преследованиям, а исламистские "Аль-Джамаа аль-исламий" и "Аль-Джихад аль-исламий" были запрещены [1, с. 22–44]. Лидеры движения все чаще вынуждены были занимать более сбалансированную позицию и в ряде случаев отказываться (по крайней мере, формально) от поддержки наиболее одиозных исламистских экстремистских движений и организаций. В этом отношении положение и деятельность "Ассоциации братьев-мусульман" Судана во многом напоминало положение и деятельность "Ассоциации братьев-мусульман" Йемена, которая также была вынуждена не только прекратить поддержку, но и фактически вступить в прямое вооруженное противостояние с "филиалом" "Аль-Джихад аль-исламий" в своей стране.

Таким образом, деятельность "Ассоциации братьев-мусульман" Судана во второй половине XX века можно условно разделить на четыре основных периода.

Первый период (1955–1964 годы) – это время борьбы вместе с другими политическими силами страны против диктатуры генерала И. Аббуда.

Второй период (1964–1969 годы) – относительно короткий период легитимной политической деятельности, в том числе в рамках созданного по инициативе "Ассоциации братьев-мусульман" Судана блока исламских сил страны – "Фронта исламской хартии".

Третий период (1969–1985 годы) – период преимущественно нелегальной деятельности после прихода в результате военного переворота к власти в стране Д. Нимейри. В этот период значительное число членов "Ассоциации братьев-мусульман" находились в заключении. Однако после объявления в 1977 году о самороспуске суданского филиала движения они были освобождены, а некоторые из них были даже введены в состав правительства страны, в руководство вооруженных сил и полиции.

Четвертый период (1985 – вторая половина 90-х годов XX века) – время возобновления легитимной политической деятельности движения после свержения режима Д. Нимейри. В этот период "Ассоциация братьев-мусульман" Судана после создания по

инициативе движения нового широкого политического исламского блока "Национальный исламский фронт", стала одной из самых влиятельных политических сил страны. А после парламентских выборов 1996 года "Национальный исламский фронт" стал единоличным политическим лидером Судана.

Источники и литература.

1. Грбек И. Исламский фактор в политических отношениях между арабскими и африканскими государствами // Мусульманские страны: религия и политика (70–80-е гг.). М., 1991.
2. Игнатенко А.А. Халифы без халифата. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988.
3. Поляков К.И. Идеология исламских фундаменталистов в Судане // Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. Материалы конференции. М., 1999. С. 71–90.
4. Поляков К.И. Хасан ат-Тураби: во главе исламских фундаменталистов в Судане // Ближний Восток и современность. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 1999. № 7.

References.

1. Grbek I. Islamskiy faktor v politicheskikh otnosheniyakh mezhdru arabskimi i afrikanskimi gosudarstva-mi // Musulmanskiye strany: religiya i politika (70–80-e gg.). M., 1991.
2. Ignatenko A.A. Khalify bez khalifata. M.: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, 1988.
3. Polyakov K.I. Ideologiya islamskikh fundamentalistov v Sudane // Natsionalizm i fundamentalizm na Blizhnem Vostoke. Materialy konferentsii. M., 1999. S. 71–90.
4. Polyakov K.I. Khasan at-Turabi: vo glave islamskikh fundamentalistov v Sudane // Blizhniy Vostok i so-vremennost. Institut izucheniya Izrailya i Blizhnego Vostoka. M., 1999. № 7.

Мартынкин А. В. Периодизация деятельности «Ассоциации братьев-мусульман» в Судане во второй половине XX века / Мартынкин А. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 103-107.

Martynkin A. V. Periodization of the Society of the Muslim Brothers' activities in Sudan in the second half of the XX century / Martynkin A.V. // *The Black Sea region. History, politics, culture.* – Series C : «International Relations». № XXV (VIII).– 2018. – P. 103–107.

ОБ АВТОРЕ

МАРТЫНКИН

Андрей Владимирович

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений
Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Севастополе
E-mail: martynkin.a.v@mail.ru

MARTYNKIN

Andrey Vladimirovich

PhD in History, associate professor at the Department of History and International Relations at
Sevastopol Branch of the Lomonosov Moscow State University
E-mail: martynkin.a.v@mail.ru